

MILLIY IQTISODIYOT INVESTITSION MUHITINI SHAKLLANTIRISHDA MOLIYA BOZORINING O'RNI.

Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi

Termiz davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10974354>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 12-aprel 2024 yil

Ma'qullandi: 13-aprel 2024 yil

Nashr qilindi: 15-aprel 2024 yil

KEY WORDS

Investitsiya, innovatsiya, jozibadorlik, moliya, muvozanat, resurs, iste'mol, uy xo'jaligi.

Bozor qonunlari samarali investitsion jarayonlar faqat rivojlangan moliya bozori sharoitidagina mavjud bo'lishini belgilaydi. Uning investitsion bozor bilan o'zaro aloqasi nafaqat bozor iqtisodiyotiga ega davlatlar, balki jahon iqtisodiy xo'jaligida makroiqtisodiy muvozanatni aniqlaydi. Jahon iqtisodiyotining globallashuvi natijasida bunday muvozanatning roli oshib bormoqda. Investitsion bozor tuzilishida real va moliyaviy investitsiya bozorlarini ajratib ko'rsatish mumkin.

Moliya bozori doirasida investitsion resurslar mulkdorlari va ularni iste'mol qiluvchilar o'rtasida vositachi harakat qiladi. Moliyaviy vositachilik nazariyasiga asosan, turli xil tashkiliy-huquqiy shakllar xo'jalik yurituvchi sub'ektlari bunday resurslarning asosiy iste'molchilari bo'lib, uning asosiy manbai sifatida esa aholi yoki uy xo'jaligi ko'rsatiladi. Aholi ham uyushgan (bank omonatlari, qimmatbaho qog'ozlar), ham uyushmagan (tarqoq) qulda bo'lgan - jamg'armalarga ega bo'lishi mumkin.

Uyushgan jamg'armalar moliya bozorining har xil qatnashchilari yordamida investitsiyalarga aylantirilishi mumkin, ayni vaqtda uyushmagan jamg'armalar investitsiyalar uchun faqat potentsial resurs hisoblanadi. Shuni ta'kidlash joizki, O'zbekistondagi hozirgi investitsion bozor holati uchun yuqoridagi nazariy tasdiq juda ham to'g'ri emas. Masalan, 2021 yildagi moliyaviy mablag'larning umumiy hajmidagi 80,6 foiz mablag'lar tashkilotlarning o'z mablag'lari hisobidan tashkil qilingan, ya'ni bu mablag'lar jalb qilingan mablag'lar bo'lmasdan, balki tashkilotning o'z ixtiyorida qolgan foyda (jamg'arma fondi) va amortizatsiyadan iborat bo'lgan. 2023 yilda esa bu ko'rsatkich 85,5 foizni tashkil qilgan.

Bundan tashqari, moliya-kredit tashkilotlarining o'z mablag'lari; davlat, va davlat tashkilotlarining byudjet mablag'lari; chet el investorlari mablag'lari ham investitsiya manbai bo'lishi mumkin. Shunday qilib, investitsion bozorni investorlar va iste'molchilar o'rtasidagi

o'zaro munosabat shakli sifatida qarash mumkinki, bu munosabat investitsion infrastruktura sub'ektlari orqali amalga oshadi.

Boshqa har qanday bozor kabi, investitsiya bozori ham ma'lum kon'yukturaga ega. Ushbu kon'yukturani oldin har qanday bozorga xos bo'lgan omillar majmui – talab va taklif o'rtasidagi nisbat, narxlar darajasi, mahsulot realizatsiyasi (bizning holda investitsiyalar realizatsiyasi) – aniqlab beradi.

Qolaversa, bu kon'yuktura ham butun investitsiya bozori, ham uning alohida segmentlari bo'ylab ko'rilishi lozim. Hozirgi vaqtda investitsion faoliyatning davlat tomonidan boshqarishni kuchaytirish lozim. Investitsion muhitga investitsion siyosat ob'ekti sifatida qarash lozim. Iqtisodiyotga jalb qilinadigan investitsion resurslar hajmi uning holati mezonidir.

Investitsion bozorni investorlar va iste'molchilar o'rtasidagi o'zaro munosabat shakli sifatida qarash mumkinki, bu munosabat investitsion infrastruktura sub'ektlari orqali amalga oshadi. Bozorning asosiy unsurlaridan bo'lgan investitsion taklif, investitsiyaga bo'lgan talab, raqobat va narx investitsion bozorning asosiy belgilari bo'lishi lozim. Investitsion bozor faqat mablag'lar va ularni ishlatish joyi (nuqtasi) bo'lgandagina, resurslar potentsiali yetarli bilgan holdagina normal ravishda o'z vazifalarini amalga oshirishi mumkin.

Bozor xo'jaligida investitsion faoliyat investitsion bozor mexanizmi orqali amalga oshadi. Ushbu mexanizm investitsion faoliyatning mustaqil iqtisodiy echim qabul qiluvchi, alohida olingan sub'ektlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar shakli sifatida namoyon bo'ladi. Investitsion bozor – murakkab va dinamik hodisa bo'lib, uning holati investitsion talab va taklif, raqobat, narx kabi bozorning asosiy unsurlari orqali tavsiflanadi. Bozor iqtisodiyotida investitsion faoliyatni amalga oshirish shart-sharoitlari o'ziga xos shakllarni qabul qilib, ular bozor iqtisodiyoti tizimida investitsiyalash sub'ektlarining o'zaro munosabatlari xususiyatlarini aks ettiradi va quyidagilarni talab qiladi: mulk shakllari bo'yicha diversifitsiyalangan tuzilishga (strukturaga) ega katta miqdordagi, xususiy investitsion kapitalning davlat investitsion kapitaliga nisbatan ko'pligi bilan tavsiflanadigan, investitsion kapital mavjudligi; mulk va institutsional tashkilotlarning munosabatlari, investitsion jarayonda davlat va xususiy investorlar funktsiyalarining ajratilganligi, investitsion talab va takliflarni realizatsiya qilishga yordam beruvchi moliyaviy vositachilarning rivojlangan tarmog'i mavjudligi nuqtai nazaridan investitsion faoliyat sub'ektlari turli-tumanligi; investitsion faoliyat ob'ektlarining investitsion mahsulotlar shaklida yuzaga chiqadigan, ko'p segmentli, rivojlangan bozori mavjudligi; investitsion kapitalni investitsiyalarning jozibalilik iqtisodiy mezonlariga mos ravishda, investitsion bozor mexanizmlari orqali, investitsiya ob'ektlariga taqsimlash. Bozor munosabatlari shakllanishi jarayonida O'zbekiston iqtisodiyotining investitsiya sohasida ham bozor unsurlari (elementlari) paydo bo'ladi. Mamlakatimizdagi investitsion faoliyatning holati va istiqboli hamda uning ajralmas kismi bo'lgan investitsion bozorga baho berishda investitsion faoliyatni amalga oshirishning asosiy shart-sharoitlarini tahlil qilish va uning bozor xo'jaligida rivojlanishi muhim an'alaridan kelib chiqish lozim. Bu o'z navbatida, bozor iqtisodiyotidagi investitsion jarayonning eng muhim xususiyatlari, shuningdek, investitsion bozor zamonaviy modellari faoliyatining jahon tajribasini o'rganishni talab qiladi.

Chet el iqtisodchilari odatda investitsion bozor deganda fond bozorini tushunishadi, chunki rivojlangan bozor xo'jaligida investitsiyalarning ustun shakli sifatida mablag'larni qimmatli qog'ozlarga joylash tushuniladi.

Bizning fikrimizcha, investitsion bozorga investitsion talab va investitsion takliflarni jonlantiruvchi investitsion faoliyat sub'ektlari o'zaro munosabati shakli sifatida qarash lozim. U talab va taklif o'rtasidagi ma'lum nisbat, narxlar, raqobat hamda realizatsiya hajmi darajasi orqali tavsiflanadi. Bozor iqtisodiyotida investitsion bozor orqali investitsiyalarning aylanma harakati, investitsion resurslarning (investitsion talabning) kapital qiymat keyingi o'sishini belgilab beruvchi mablag'larga aylanishi amalga oshiriladi (amalga oshirilgan investitsion talab va taklif). Investitsion talabni real va potentsial investitsion talabga bo'lishadi.

Rivojlangan bozor iqtisodiyoti mamlakatlarida, odatda ular bozorda daromadni o'zlashtirish huquqini beruvchi qarz majburiyatlari yoki kapitalni joylaganlik haqida guvohnomalarga (qarzli yoki hissali qimmatli qog'ozlariga) almashtiriladi. Real kapital asosida paydo bo'lib, uning vakillari bo'lgan moliyaviy uskunalarni investitsion bozorda muomalaga kirishib, mustaqil ahamiyatga erishadi, o'zining alohida shakllari va ishlash qonuniyatlariga ega bo'ladi. Bunda investitsion bozor ishlashining ikki asosiy shakli yuzaga keladi. Bular-birlamchi, real kapitalning muomalada bo'lish shakli va ikkilamchi, real kapital jilolanishini ko'rsatuvchi moliyaviy aktivlarning muomalada bo'lish shaklidir.

Ijtimoiy qayta ishlab chiqarishda ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning roli oshib borishi natijasida investitsion bozorning ilmiy-texnikaviy mahsulot, intellektual potentsial kabi real nomoddiy aktivlari ma'lum turlariga mablag'lar joylash bilan bog'liq segmenti paydo bo'ladi. Investitsiyalar va investitsion mahsulotlarning turli-tumanligi investitsion bozorlar murakkab strukturasi belgilaydi. Ular turlicha mezonlar bo'yicha tabaqalarga (sinflarga) bo'linishi mumkin. Bu klassifikatsiyada umumiy belgi bo'lib investitsiyaning asosiy ob'ektlarini ajratish hisoblanadi. Bundan kelib chiqib, investitsion bozor real va moliyaviy investitsiyalash ob'ektlari bozori sifatida qaralishi mumkin. O'z navbatida, real investitsiyalash ob'ektlari bozori o'z ichiga ko'chmas va harakatdagi mulk bozori, moliyaviy investitsiyalash ob'ektlari bozori-fond bozori, pul bozori va boshqalarni olishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining "Investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni, 1998 yil 24 dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasining "Chet ellik investorlar huquqlarining kafolatlari va ularni himoya qilish choralari to'g'risida"gi Qonuni, 1998 yil 30 aprel.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 10 yanvardagi "Iqtisodiy rivojlanish sohasida davlat siyosatini amalga oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5621 sonli Farmoni
4. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - T.: "O'zbekiston", 2016 yil.-56 b.
5. Vaxabov A.V, Xajibakiev Sh.X, Mo'minov N.G. Xorijiy investitsiyalar. O'quv qo'llanma. - T.: «Moliya», 2010 yil.-468 b.
6. Vahobov A, Malikov T.S. Moliya. Darslik.-T«Noshir», 2011 yil.-566 b

7. Mamatov B.S. va boshq. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. Darslik. Toshkent moliya instituti.– T.«IQTISOD-MOLIYA», 2013 yil-466 b
8. Tojiboeva D. Iqtisodiyot nazariyasi: Ikkinchi kitob: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma. – T.: «Sharq», 2003 yil.-386 b
9. Jo'raev A, Xo'jamqulov D, Mamatov B.S. Investitsiya loyihalari tahlili: Oliy o'quv muassasalari uchun o'quv qo'llanma.–T.«Sharq», 2003 yil.-372 b

